

КУРУМЫ ДАЛИНЫ ФЕРГАНЫ

(на примере Аштского района Согдийской области Республики
Таджикистан)

Собиров Далер

магистрант 2 – го курси факультета истории и права

Среди разных категорий и видов археологических памятников Таджикистана особую группу представляют курганные могильники Кураминского хребта, которые в исторической литературе называются «курумы». Курумы - особый вид могилы, над которыми построены сооружение из камней. По своей форме они являются маленькими помещениями, похожими на каменный ящик с узким проходом, засыпанный камнями разных размеров и образующих над каменным ящиком курган. Иногда эти сооружения называют «мугхона» или «хонаи муг». Но в научной литературе принято более распространённое название «курум». Курумы встречаются в основном на территории Аштского района Таджикистана, в горах Кураминского хребта. Внутри мугхона есть человеческие кости (скелет) и сопровождающий инвентарь - бусы, пряжки, монеты, ножи, косметический набор, глиняная посуда и др. Раскопки археологических памятников этой культуры дали очень богатый вещественный материал, который позволяет рассмотреть многие аспекты материальной и духовной культуры населения Кураминского хребта.

Могильные сооружения позволяют изучить культы и ритуалы наших предков, проследить возникновение и развитие погребальных сооружений, раскрыть неизвестные страницы истории разных периодов и осветить темные пятна истории.

Одним из первых путешественников и исследователей начала XIX века, оставивших исторические сведения и данные об археологических памятниках Северного Таджикистана был русский офицер Филипп Назаров, побывавший в Кокандском ханстве с дипломатическим поручением в 1813-1814 гг. По пути из Ташкента в Коканд, он пересёк горную местность (Моголтау и Кураминский

хребет) в пределах современного Северного Таджикистана. Филипп Назаров был очень наблюдательным человеком, в связи с чем, его заметки содержательны и правдивы. Он оставил сведения о сельском хозяйстве, ремесле, повседневной жизни горожан. Для нас имеют отношение те части текста, где Филипп Назаров говорит или рассуждает об археологических памятниках. В своих путевых записках он упоминает о добыче бирюзы в горах и археологических памятниках: «По тракту на Кокант мы прошли мимо горы Ходжент, в 15-ти верстах от горских жителей отстоящей. По дороге находятся обработанные поля, а вокруг горы вырытые ямы, где Ташкентцы добывают бирюзу; не в дальнем от сего расстоянии видели поблизости ключей древний памятник, имеющий внутри отверстие, посреди коего выкладена каменная могила».⁶⁴

После включения значительной территории Средней Азии в состав Российской империи появились первые сообщения об археологических памятниках Карамазара – горной части Северного Таджикистана, являвшегося в раннем средневековье частью территории владения Илак. В 1879 году в «Туркестанских ведомостях» была опубликована статья Д.Граменицкого «О древних урочищах Туркестанского края».⁶⁵

Автор статьи указывает, что «в горах между Ангреном и Сырдарьёй и в Алайских – кучи камней, арыки, вообще пункты, обращающие на себя внимание, следы работ, производившиеся в незапамятные для населения времена, приписываются народу Мык».⁶⁶

Заслуга начала научных раскопок курганов Курамы принадлежит русскому востоковеду - археологу Н.И.Веселовскому. В конце 1884 г. Археологическая комиссия Академии наук Российской империи командировала доцента факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета Н.И.Веселовского в Туркестанский край для проведения здесь археологических работ. Н.И.Веселовский приехал в Туркестан в конце декабря

⁶⁴ Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. – М., 1968. – С.36.

⁶⁵ Туркестанские ведомости. - 1879. – 20 марта, № 12.

⁶⁶ Протоколы ТКЛА, 1897-1898. – С. 151.

1884 г., а в феврале 1885 г. он изучал курганы Ашта. Во время своей экспедиции Н.И.Веселовский прошел территорию от Коканда до Ашта и осмотрел, зафиксировал и раскопал около 100 курганов в Аште, Пунуке, Чодаке и в Касане. Главное внимание он уделил Аштскому могильнику, где раскопал 15 курганов.

В своём отчёте Археологической комиссии Н.И.Веселовский указывает, что склоны гор вокруг Ашта буквально усеяны «древними могилами, называемыми вообще курумами (т.е. россыпями камней), в частности же мукханэ (дом Муков) или карахатай-хона».⁶⁷

По мнению Б.А.Литвинского, экспедиция Н.И.Веселовского провела раскопочные работы на могильнике, обозначенном в современном списке археологических памятников как «могильник Ашт».⁶⁸

Еще одно сообщение о курганах Ашта сделал на заседании Туркестанского кружка любителей археологии К.А.Рудановский.⁶⁹ Курганы и курумы Курамы были отмечены и в выступлении И.А.Кастанье на заседании кружка любителей археологии Туркестана 30 апреля 1913 г.

М.С.Андреев отмечает, что немало археологических памятников и в окрестностях Худжанда. Так, в горах Моголтау к северу от города "...до сих пор сохранились очень интересные остатки каменных жилищ... циклопического характера, известные у туземцев под названием "хана-и-муг" (жилища мугов)".⁷⁰

Таджикские учёные начали изучение курганов и курумов Аштского района в 50-х годах.

В 1953-1957 гг. Б.А.Литвинский обследовал курумы Карамазарских гор. Особенно интенсивно раскопочные работы производились в 1955 и 1957 гг. В 1955 г., наряду с разведками, были произведены раскопки могильников Бобои-

⁶⁷Историография общественных наук в Узбекистане. Био-библиографические очерки. Составитель Б.В.Лунин.- Ташкент, 1974. - С.128.

⁶⁸ Литвинский Б.А. Могильники Западной Ферганы. Вып.1. Курганы и курумы Западной Ферганы. - М., 1972. - С.153 .

⁶⁹ Литвинский Б.А. Курганы и курумы Западной Ферганы. - М., 1972. - С.142.

⁷⁰ Литвинский Б.А. Могильники Западной Ферганы. - Вып.1. Курганы и курумы Западной Ферганы. - М., 1972. - С.16.

Дархан, Карамзар-сай и Курук-сай, Дашти-Бодомаке, Аште. Всего было вскрыто 160 курумов. В этих экспедициях, помимо начальника отряда - Б.А.Литвинского принимали участие археологи Э.Гулямова, Е.Д. Салтовская, Т.И. Зеймаль, Е.В.Зеймаль, В.А.Ранов, Э.А.Юркевич, А.Д.Бабаев.

Таким образом, курганы и курумы Курамы впервые как исторический памятник были отмечены ещё в самом начале XIX века. Но впервые раскопки этих каменных сооружений провёл русский археолог Н.И.Веселовский. Его экспедиция в 1884-1885 гг. положила начало научному изучению древностей этого региона.

Однако, широкомасштабные раскопки курганных могильников Кураминского хребта проводились в 50-тые годы XX века М.Э.Воронцом, В.И.Спришевским, Б.А.Литвинским и Е.Д.Салтовской.

В последние годы курумы Курамы выпали из поля зрения учёных и почти не изучались.

Местное население принимает несколько различных названий для обозначения этих памятников, и они проникли также на страницы соответствующих публикаций. Очень часто их называют хонаи-муг (таджикское), муг-хана или муг-уй (узбекское), что означает - жилище муга (киргизы произносят «мык»). Те же сооружения, что имеют вид каменных курганов с камерой, чаще называются муг-таш - «камень муга» (узбекское), сангтуда или муг-туда «груда (мугских) камней» (таджикское).

Почти постоянно в название этих памятников входят слово «муг». Оно означает «огнепоклонник». В Фергане с «мугами» связано множество легенд. В этих легендах муги предстают в качестве удивительно сильных и трудолюбивых, есть даже пословица «работает как муг» (кишлак Пангаз).

Широкое применение этого слова в топонимике, применительно к древним крепостям, поселением и т.д., вызывало большой интерес у туркестанских краеведов. Уже в 1896 г. М.С. Андреев указал, что «муг» не что иное, как «маг». В этом же году было предложено иное толкование, а именно, что «муг» - сокращение от «мугул» - монгол. Этот вопрос неоднократно дискутировался и

позже, например на заседании туркестанского кружка любителей археологии 7 февраля 1900 г., причем большинство склонялось к той же точке зрения, что и М.С.Андреев.

Следует также отметить, что местное население, таджикское и, особенно, тюркское, имеет, как уже заметил Н.И. Веселовский, обобщенное название для этих памятников, а именно «курум» (или урум), а у таджиков - корумб. Вообще таджикское корумб - «...осыпь или завал больших камней: ср. киргизское «корум» в том же значении». У киргизов существует выражение корумдан кой, «похоронить покойника, сложив могилу из больших камней на поверхности земли».

Именно этот обобщающий термин - курум - является наиболее подходящим для этих сооружений (в целом). Что касается часто применяющегося в литературе термина «мугхона», то он имеет более узкое значение: его можно оставить для обозначения тех сооружений, которые имеют четкие внешние стены.

Как показали рекогносцировки таджикских учёных в 1953-1957 гг., в Карамазарских горах имеется очень большое количество курумов. Они, то концентрируются в обширные могильники, то разбросаны маленькими группами или по одному. Почти в каждом сае можно найти курумы, нередко они располагаются по вершинам небольших гряд.

Самые западные зарегистрированные курумы располагаются в Курук-сае - в северо-западной оконечности Карамзарских гор. Много их и в центральном и восточном Карамзаре - в Канджолле, Карамзар-сае, к востоку от Адрасмана, в районе Долоны, вдоль дороги Адрасман - Сольпром, в районе Даханы, в Пангазско-Шайданской долине, в Пунуке, в районе Ашта (в том числе по хребтикам, окружающим сам кишлак Ашт), в Ашобе, Сарвак-сае и др.

Курумы по типу относятся к каменным ящикам. Чаще всего это груда камней, наваленных в одну кучу, без ярко выраженного внешнего кольца и стен. Выкладка верхней части камеры намечается всегда. Внешняя засыпка в большинстве своем состоит из крупных камней, реже - мелкая щебенка с

камнем. Размеры курумов различны: от больших и высоких (16-18 м в диаметре) до средних (диаметр 10-11 м) и маленьких.

Аштские курумы имеют вид каменных насыпей диаметром 7-13м и высотой до 2,5 м. Внешнее кольцо у них иногда выражено укрупнением камня, но почти никогда не является конструктивным элементом. Вокруг камеры, расположенной обычно точно в центре, также укрупнение кладки (опять же не во всех случаях).

У всех раскопанных курумов ориентация камеры (ее размеры от 0,9 х 2,5 до 2,9 х 3 м) одинаковая, она, как правило, вытянута СЗ-ЮВ, реже - ССЗ-ЮЮВ. Сама камера имеет в плане квадратную, прямоугольную, неправильно четырехугольную или овальную форму. Курумы различаются в части конструкции наличием или отсутствием входа.

Курумы со входом имеют вход в восточной части камеры, причем он оформлен в виде коридора, пересекающего всю насыпь или ее часть. Иногда коридор понижается к концу насыпи. Его перекрытие состоит из очень крупных плоских каменных плит.⁷¹

Таким образом, в отечественной историографии проблема курумов Северного Таджикистана как отдельная самостоятельная научная проблема никем не разработана.

Литература:

1. Историография общественных наук в Узбекистане. Библиографические очерки. Составитель Б.В.Лунин. - Ташкент, 1974.
2. Литвинский Б.А. Могильники Западной Ферганы. Т.1. Курганы и курумы Западной Ферганы. - М., 1972.
3. Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. – М., 1968.
4. Протоколы ТКЛА, 1897-1898.
5. Туркестанские ведомости. - 1879. – 20 марта, № 12.

⁷¹ Литвинский Б.А. Могильники Западной Ферганы. - Вып.1. Курганы и курумы Западной Ферганы. - М., 1972. - С. 170.